

TARIXIY SHAHAR MUHITINING BADIY O'LCHAMI

Manoyev Said Baxronovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti doktoranti, PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20273786>

Annotatsiya. Maqolada shahar muhitini yaratishda o'tgan davrlardagi utopik mantiqiy g'oyalar asosida tahlil qilingan. Arxitektura va badiiy integratsiyaning fazo, makon, vaqt va inson idrokining, bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi bu me'mor ijodining aniq natijasidir. Tarixiy makonning zamonaviy tadbirlar, konkurs va festivallar bilan jonlashtirish, renovatsiya qilish va har tomonlama tejamkor, qulay zamonaviy muhit yaratish joy ruhini yanada jonlantirish makonning o'ziga xosligini va idrok etishni va xotirani uyg'otadi. Tarixiy shaharning bir vaqtning o'zida bir necha o'lchovlarda mavjud bo'lishi potentsial fazoviy ramkalar yaratish taklif etiladi. Bunda shaharning tabiiy-ekologik, tarixiy-madaniy, ijtimoiy-ishbilarmonlik komponentlari shakllanadi.

Kalit so'zlar: tarixiy muhit, badiiy o'lcham, fazo, makon, jonlantirish

Аннотация. В статье утопические конструкции прошлых эпох внедряются в создание городской среды на основе логических идей. Тесная взаимосвязь архитектуры и художественной интеграции пространства, места, времени и человеческого восприятия является очевидным результатом работы этого архитектора. Оживление исторического пространства современными мероприятиями, конкурсами, фестивалями, его реновация и создание экономически эффективной, комфортной, современной среды во всех отношениях еще больше оживит дух места, пробудит уникальность пространства, пробудит восприятие и память. Предлагается создать пространственные каркасы, в которых исторический город может существовать в нескольких измерениях одновременно. Это формирует природно-экологическую, историко-культурную и социально-деловую составляющие города.

Ключевые слова: историческая среда, художественное измерение, пространство, место проведения, возрождение

Abstract. In the article, utopian designs of past eras are introduced into the creation of an urban environment based on logical ideas. The close relationship between architecture and artistic integration of space, place, time and human perception is an obvious result of the work of this architect. Revitalization of the historical space with modern events, competitions, festivals, its renovation and creation of an economically efficient, comfortable, modern environment in all respects will further revive the spirit of the place, awaken the uniqueness of the space, awaken perception and memory. It is proposed to create spatial frameworks in which the historical city can exist in several dimensions simultaneously. This forms the natural-ecological, historical-cultural and social-business components of the city.

Key words: historical environment, artistic dimension, space, venue, revival

Davom etayotgan an'ana haqiqati bilan yangi, har doim noma'lumligida qo'rqinchli voqelik o'rtasidagi badiiy uchrashuv dramatikdir. Bunday uchrashuvlar ham moddiy, ham og'riqli aqliy bo'shliqlardir. Aftidan, odamga yana bir "haqiqat" kerak - bog'lovchi, bu unga tarixni anglab yetishi, innovatsiyalarga moslashish va shahar tarixining haqiqiy ishtirokchisiga aylanish imkonini beradi. Bu "tushunish" ning haqiqati, o'zgaruvchan davrning yashash muhiti.

Albatta, uni amalga oshirishning asosiy "joyi" inson ongi va jamiyatning madaniy o'zgarish jarayonlari bo'ladi, ammo shaharning me'moriy va badiiy muhitida moddiy ma'naviy timsol ham bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, atrof-muhitning ishonchliligi, uning tarixiy va madaniy haqiqati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan voqelik muammosiga murojaat qilsak, biz uni fazo-vaqt chora-tadbirlari chegarasidan tashqarida mustahkamlash zarurligiga kelamiz, ya'ni fantastik g'oyalarga. Bunday qarashlar spektrida nafaqat utopik konstruktsiyalar, balki mantiqiy g'oyalar ham diqqatga sazovordir. Masalan, Jan Baudriyarning "giperreallik" g'oyasi tabiiy va sun'iy dunyoni virtual haqiqat bilan birlashtirishni o'z ichiga oladi [1]. Faylasufning kontseptsiyasi Jan Nouvel tomonidan to'liq qabul qilingan, bu ularning qo'shma "Luiziana manifesti", shuningdek, me'mor asarlarining asosiy g'oyasi bilan yorqin dalolat beradi: "Barcha zamonaviy san'at mavhumdir, chunki u shakl va moddalarning tasavvuridan ko'ra g'oya bilan yanada ko'proq singdirilgan. [2] Bu yerda muhim narsa moddiylikdan tashqariga qarashdir. Nevlyutov Nouvel ishini o'rganar ekan, "arxitektura giperreallik orqali tasvirlangan, uning taqdiri har doim o'z chegaralaridan chiqib ketishdir" degan xulosaga keladi.

O'z navbatida, A.G. Rappoport "Xayoliy va haqiqiy" asarida haqiqatning uchta qatlamini ko'taradi. Insonning irodasiga bog'liq bo'lmagan birinchi tabiat. Ikkinchi tabiat - bu inson tomonidan yaratilgan narsalarning yig'indisidir. Uchinchi tabiat xayoliy (tasvirlangan), ruhlar dunyosini eslatadi. Bu yerda olimning me'moriy "modda" ga evolyutsion o'tish haqidagi g'oyasini esga olish o'rinlidir, bu qabul qilingan fazoviy-vaqt chora-tadbirlari bilan birgalikda tajriba motivlari, rejaları va muallif o'rtasidagi shaxsiy aloqaning qirralari va motivlarini o'z ichiga oladi.

Fazoviy-zamon maydonida kontekstlar, makon, vaqt va inson idroki sohasi bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Ulardan biri yaxlitlik printsipiga ko'ra ikkinchisida ifodalanadi, shuning uchun taklif qilingan komponentlarni tanlash shartli uslubiy xususiyatga ega. Makon va vaqt me'moriy shaklda "uchrashadi", bu individual me'morning uslubi, tushunchasi va tilini va butun davrni qamrab oladi. Bu idrok etishning ajralmas nuqta nazarida, bu shakl me'mor ijodining aniq natijasi va qabul qiluvchiga moddiy xabar - real va potentsialdir. Shunday qilib, me'morchilikni vaqtning jamoaviy "shakli" - badiiy "xronotop" ning timsoli sifatida ko'rib chiqish tabiiydir. ("Xronotop"- vaqt o'tishi bilan o'tgan zamon komponentlarining tasavvuri va sintezi).

Yo'nalishlar birligida fazo-zamon badiiy integratsiyasining yaxlit tizimi quriladi: - badiiy tushuncha - san'at sintezi uchun makon: fazoviy sintez; vaqtinchalik sintez; fazo-vaqt sintezi; komponentlar sintezi. (1-rasm)

1-rasm. Registon ansamblida fazo-zamon badiiy integratsiyasi.

- ijtimoiy faollashtirish kontseptsiyasi (moslashish) - interaktiv makon: o‘yinlar - o‘yin-kulgi va bayram uchun joy; ko‘p o‘lchovli dialog - kommunikativ makon; qulay yoki qizg‘in hissiy maydon - hissiy jihatdan boy makon; (2-rasm)

2-rasm. Nodir devonbegi madrasasida ijtimoiy faollashtirish kontseptsiyasi – folklor, festival va konsertlarning madaniy meros ob’ektlari ichida o‘tkazilishi.

- kontekst tushunchasi - shartli cheklovlar maydoni: fantastik kontekst - muallif rejasining "ideal" maydoni - tarixiy va madaniy kontekst - restavratsiya, rekonstruksiya va modernizatsiya maydoni; shahar muhitining uzluksizligi - shaharning ajralmas maydoni; ekologik kontseptsiya - organik tabiiy makon - texnik ta'minot kontseptsiyasi - innovatsion yechimlar maydoni: konstruktiv - ilg‘or ishlanmalar va loyihalar maydoni; (3-rasm)

3-rasm. Madaniy meros ob'ektlariga zarar etkazmasdan zamonaviy loyihalar bilan jonlashtirish va renovatsiya (Buxoro shahri)

- mediativ – axborot va media makon; ergonomik - inson faoliyati uchun qulay joy; texnologik - zamonaviy operatsion talablarga muvofiq makon; (4-rasm)

4-rasm. Har tomonlama tejamkor, qulay zamonaviy muhitlar (Islomobod, Pokiston monumenti)

- ko'p o'lchovli integratsiya sintezi kontseptsiyasi - yaxlit shahar makonidir. Fazoviy-vaqt integratsiyasining "maydon"i shahar tizimida taqsimlanadi, bu bir vaqtning o'zida doimiy yangilanib turadigan ijtimoiy harakat, ko'p yo'nalishli kasbiy qiziqishlar va ijodiy intilishlar muhitidir (5-rasm). Tarixiy shaharning ko'p vaqtli konteksti nuqtai nazaridan "daho" tushunchasi integrativ asosdir. "Joy ruhi" makonning o'ziga xosligi va uni idrok etish arxetiplarining birligida, xotiraning ongsiz mexanizmlariga ishora qiladi. O'zaro ta'sir sohasiga o'tgan davrlarning moddiy ashyolari ham, izlari ham, ma'naviy kategoriyalar, diniy-mafkuraviy qadriyatlar, xulq-atvor me'yorlari ham kiradi. San'at va me'morchilikda intellektual va hissiy aks ettirish bilan qo'llab-quvvatlanadigan tarix va zamonaviylikni idrok etishning yaxlitligi jamiyat madaniyatining ko'rsatkichiga aylanadi. Hayotning barcha darajalarida mavjud bo'lgan rivojlangan aloqa tuzilmasisiz shaharni tasavvur qilib bo'lmaydi.

5-rasm. Buxoro tarixiy markazi ko'cha integratsiyasi sintezi

Badiiy integratsiya an'ana, belgi, shuningdek, me'moriy modernizatsiyaning estetik jihatlaridan foydalangan holda ramziy darajada dialog tushunchasini shakllantirishga yordam beradi. Shunday qilib, tarixiy shahar integratsiyaning asosiy qatlamlari: atrof-muhit, faoliyat, kontseptual va universal bo'lgan makonlar, vaqtlar, odamlar, tushunchalar, badiiy hodisalar va texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning ko'p o'lchovli integratsiya "maydonidir". Antropotsentrik nuqtai nazardan shahar organizmi hayotning uyushgan maydoni - muhit sifatida rivojlanadi. O'z navbatida, atrof-muhit tabiiy va sun'iylikning o'zaro ta'sirida, madaniyatlar, san'at va kasbiy manfaatlarining doimiy muloqotida, turli me'morchilikning birgalikda yashashida shakllanadi. Vaqt o'tishi bilan uslublar, yo'nalishlar va badiiy tushunchalarning o'zgarishi sifatida an'ana va innovatsiyaning abadiy dialektikasini belgilaydi. Qolaversa, ko'p qutbli tizimning har bir elementida ishtirok etib, me'mor ijodida, xalq ongida, me'morchilik san'atida shaharning yaxlit badiiy obrazini tug'diruvchi badiiy tamoyildir. Samarqand, Buxoro, Xiva obrazlari o'ziga xos xarakterga ega.

Keling, shaharning bir vaqtning o'zida bir nechta o'lchovlarda mavjud bo'lishiga va rivojlanishiga (barcha xilma-xilligida) imkon beradigan ba'zi tamoyillarni ko'rishga harakat qilaylik. Endi bizni shahar, birinchi navbatda, abadiylikka yo'naltirilgan ikki voqelik ya'ni - kundalik-moddiy va majoziy-ramziylikka ega. Shaharning mumkin bo'lgan har qanday haqiqati qimmatga ega va unga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim. Haqiqatni yaratish zamonaviy madaniy hamjamiyat va professional me'morning vazifasiga aylanadi, bu esa tushuntirishga muhtoj emas. Yana bir narsani ta'kidlash kerak: ba'zan muzey, saqlanib qolgan moddiy yodgorliklarni, atrof-muhitning parchalari va shahar makonlarining tuzilishini saqlashdan tashqari, har bir kishi uchun haqiqiy individual voqelikni shakllantirish uchun shart-sharoit yaratish jarayoni muhim ahamiyatga ega.

Tarixiy kontekst bu yerda ham tarixiy qahramonlar va zamondoshlarimizning shaxsiy hikoyalaridan vaqt o'tishi bilan cho'zilgan ko'plab tushunchalarning o'zaro bog'liqligini ochib beradi. Aynan shu tarzda shaharning madaniy kodlari individual ravishda uzatiladi, "noaniqliklar" va faktlardagi xatolar bilan to'lib-toshgan. Ammo bu xatolar muqarrar va hatto haqiqatda sodir bo'lgan voqealarga asoslangan va yangi nyuanslarni etkazishi mumkin. Arxitektor o'zining shaxsiy g'oyasini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lib uni qo'llab quvvatlashga muhtoj.

Ko'p jihatdan, arxitektura nazariyasining klassiklari, "ramka", "mato" va "plazma", unchalik qattiq bo'lmagan ma'nolarga moslashtirilgan, kerakli tuzilmani tushunishga yordam beradi deb ta'kidlaydi. Tarixiy muhitning rivojlanishi asosidagi "ramka" va uning elementlari ijodiy tarzda tanlanishi va to'ldirilishi mumkin, ya'ni, har safar himoyalangan va uyg'un

integratsiyalashgan merosni ifodalovchi, bir tomondan, va boshqa tomondan, individual g'oya yaratish uchun boshlang'ich nuqtasidir. "Mato" muhitning ma'lum bir "massasini" ushlab turadi. "Plazma" shaxsiy tanlov elementi sifatida individual g'oyalar va imtiyozlar sohasiga talqin qilinishi mumkin. Shunga o'xshash nuqtai nazardan, jamoat joylarining tarixiy va madaniy ramkalarini kontseptsiyasi A.L.Gelfond tomonidan qurilgan: "Gipoteza - tarixiy aholi punkti me'moriy muhitning yaxlitligini ta'minlash uchun ularning jamoat joylarining potentsial fazoviy ramkalarini yaratish taklif etiladi. Potentsial fazoviy ramka tarixiy shaharning tabiiy-ekologik, tarixiy-madaniy, ijtimoiy-ishbilarmonlik fazoviy ramkasi asosida ajralmas sifatida shakllanadi. Muhitning ma'lum bir turini belgilaydigan "dominant" ga qarab, u muzey va ko'rgazma, ziyorat, sayyohlik, etnologik va boshqalar bo'lishi mumkin" [3]. Ko'rinib turibdiki, shahar har qanday boshqa murakkab organizm kabi, bizning tushunishimizcha, har doim qandaydir barqaror (hatto vaqtinchalik) tuzilishni va erkin "o'zgaruvchini" talab qiladi. Haqiqatning jihati murakkablashadi, ko'payadi, lekin ikkalasini ham inkor qilmaydi.

Tarixiy shahar muhitida inson organizmi kabi har xil hajmdagi o'smalar paydo bo'ladi, bunga sabab jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzumi, siyosiy o'zgarishlar va boshqalar. Bunga misol Amir Temur qo'rg'oni ustida qurilgan sovet davridagi binolar, Registon maydoni atrofida qurilgan tarix muzeyi, Navoiy kinoteatri, "Yubileyniy" restorani, Registon ko'chasidagi 5 qavatli turarjoylar, maktab va boshqalar. O'zbekistonning barcha tarixiy shaharlarida shahar to'qimasi va morfologiyasi buzilgan. Hozirgi davrga kelib tarixiy shahar to'qimalari, madaniy meros obidalarini saqlash, shahar muhitini badiiy o'lchamlarini aniqlash ishlari ustida ilmiy-amaliy ishlar olib borilmoqda.

Shunday qilib Markaziy Osiyo tarixiy shaharlarining tahlili shuni ko'rsatadiki ularning strukturaviy taraqqiyotida uzviylikka erishish omillaridan biri – me'moriy ansamblarni hisobga olinishiga bog'liq ekan. Samarqand va Buxoro shaharlar tarhini rivojlantirishdan mavjud anfilada ko'rinishidagi zanjirni tarmoqlantirish tavsiya etiladi. Xivada esa Ichan qal'aning Ota va Polvon darvozalari oralig'idagi ansambl kompozitsiyasi ikki tomonga davom ettirilsa ta'bir joyiz bo'ladi [4]. Bu ishlarning qay darajada bo'layotganligini tekshirib ko'rish uchun shaharlar qiyofalarini modellashtirib yangi qurilayotgan imorat va ansamblarni tarixiy qiyofa ustiga yoki davomiga joylashtirib ko'rish mumkin

Eski shaharlar husniga mos tushmaydigan ba'zi zaruriy ammo nomuvofiq inshootlar transport inshootlari, katta omborxonalar, sanoat inshootlari, yer ostiga joylashtirilmog'i maqsadga muvofiq. Buning uchun yer osti shaharsozligini yo'lga qo'ymoq lozim bo'ladi. Bundan tashqari ba'zi imoratlar – masalan teatr, kino, sport zali kabi katta tomli inshootlar borki bular ham eski imoratlar husniga mos tushmasdan ular bilan bog'lanolmay qoladi. Buning uchun ham qisman Yevropa zamonaviy shaharsozligi tajribasidan foydalanish mumkin. Masalan, Parij, Praga va Rigada hajmi katta o'lchamli imoratlar qisman yoki butunlay yer ostiga joylashtirilganligi misollari talaygina. Bunda chor atrofda imorat qurib o'rtadan yerga chuqurlashtirilgan hovli qurish usuli ancha yaxshi samara beradi. Ham yorug'lik manbai paydo bo'ladi, hamda istirohat imkoniyatini yaratish omili vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бодрияр Ж. Симулякры и симуляции. – М.: «Постум», 2015. 241 стр.
2. Nouvel J. Louisiana manifest. Louisiana. Humlebæk: Museum of Modern Art, 2008
3. Гельфонд. А.Л. Архитектура общественных пространств. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2025. 412 стр.
4. Axmedov M.Q. O'zbekiston O'rta Asrlar me'moriy ansamblari taraqqiyotining tarixiy-nazariy asoslari. Arxitektura doktori dissertatsiyasi. Samarqand-1995. 202-203 bb.